

METRIKA AKSIOMALARINI TEKSHIRISHDA QULAY METODLAR

M. M. Tojiyeva

N. V. Raxmonova

Qo`qon universiteti Raqamli texnologiyalar kafedrası o`qituvchilari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6645591>

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada metrik fazo haqida qisqacha ma`lumot berilgan. Metrik fazolarga eng sodda misollar keltirilgan. Metrika aksiomalarini tekshirish uchun qulay usullar keltirib o`tilib, taqqoslash metodidan foydalanilgan.

Matematikaning ko`p qo`llaniladigan tushunchalaridan biri metrik fazo tushunchasidir. Bu tushuncha matematikaga birinchi bor fransuz matematigi M.Freshe tomonidan 1906- yilda kiritildi.

Metrik fazo – bu biror bo`sh bo`lmagan to`plamdagi ikki element (nuqta) orasidagi masofani aniqlash ma`lum demakdir. Bu ikki nuqta orasidagi masofani aniqlash amali ma`lum bir shartlarni (aksiomalarni) qanoatlantirishi shart bo`ladi. Bu shartlar masofa (yoki metrika) aksiomalari deb yuritiladi. Metrik fazo matematikaning deyarli barcha sohalariga tatbiq etiladi. Qolaversa barcha fanlarda ham turli- tuman ko`rinishda ishlatiladi.

Bo`sh bo`lmagan X to`plam va R haqiqiy sonlar to`plami berilgan bo`lsin.

Ta`rif. Agar quyidagi shartlar o`rinli bo`lsa $\rho: X \times X \rightarrow R$ akslantirish X to`plamda metrika deyiladi:

$$(\rho 1). \forall x, y \in X, \rho(x, y) \geq 0;$$

$$(\rho 2). \forall x, y \in X, \rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y;$$

$$(\rho 3). \forall x, y \in X, \rho(x, y) = \rho(y, x) (\text{simmetriklik aksiomasi});$$

$$(\rho 4). \forall x, y, z \in X, \rho(x, y) + \rho(y, z) \geq \rho(x, z) (\text{uchburchakaksiomasi}).$$

Biror $X \neq \emptyset$ to`plamda berilgan ρ akslantirish metrika tashkil etishini ko`rsatish uchun ushbu akslantirish uchun yuqoridagi to`rtta aksioma o`rinli ekanligini ko`rsatish kifoya. Quyida

biz bir nechta aksiomalarni metrika shartlarini qanoatlantirishini ibotlashga doir misollar keltiramiz.

1-Misol. $\rho(x, y) = \sup_{1 \leq n < \infty} |x_n - y_n|$, $x, y \in c_0$ akslantirishni metrika shartlarini qanoatlantirishini tekshiring.

Yechilishi. ($\rho 1$). $\{x_n\}$ va $\{y_n\}$ ketma-ketliklar nolga yaqinlashuvchi bo'lganligi uchun ular chegaralangan bo'ladi. Shuning uchun $\sup_{1 \leq n < \infty} |x_n - y_n|$ barcha $x, y \in c_0$ larda chekli bo'ladi. Ixtiyoriy $n \in N$ da $|x_n - y_n| \geq 0$ ekanligidan

$$\rho(x, y) = \sup_{1 \leq n < \infty} |x_n - y_n| \geq 0.$$

Demak 1- shart bajarilar ekan.

($\rho 2$). Endi $\rho(x, y) = \sup_{1 \leq n < \infty} |x_n - y_n| = 0$ bo'lsin, u holda barcha $n \in N$ da $|x_n - y_n| = 0$ bo'ladi.

Bu yerdan $x = y$ tenglikka kelamiz. Agar $x = y$ bo'lsa, u holda $\rho(x, y) = 0$ bo'ladi. Bundan, 2- shart bajariladi.

($\rho 3$). $|x_n - y_n| = |y_n - x_n|$ tenglikdan 3- shart bajarilishi kelib chiqadi.

($\rho 4$). Uchburchak tengsizligi

$$|x_n - z_n| = |x_n - y_n + y_n - z_n| \leq |x_n - y_n| + |y_n - z_n|,$$

$$\sup_{1 \leq n < \infty} (x_n + y_n) \leq \sup_{1 \leq n < \infty} x_n + \sup_{1 \leq n < \infty} y_n$$

tengsizliklardan kelib chiqadi. Demak, berilgan $\rho: c_0 \times c_0 \rightarrow R$ akslantirish uchun metrikaning barcha shartlari bajariladi.

2-Misol. R^n to'plamda $\rho(x, y) = \sum_{k=1}^n \text{sign}|x_k - y_k|$ akslantirishni metrika shartlarini qanoatlantirishini tekshiring.

Yechilishi. (ρ_1). Ixtiyoriy $k \in N$ da $|x_k - y_k| \geq 0$ ekanligidan ,

$$\text{sign}|x_k - y_k| = \begin{cases} 1, & x_k \neq y_k \\ 0, & x_k = y_k \end{cases}$$

bo'ladi. U holda $\rho(x, y) = \sum_{k=1}^n \text{sign}|x_k - y_k| \geq 0$. Demak 1- shart bajarilar ekan.

(ρ_2). Endi $\rho(x, y) = \sum_{k=1}^n \text{sign}|x_k - y_k| = 0$ bo'lsin, u holda barcha $k \in \{1, 2, \dots, n\}$ da $|x_k - y_k| = 0$

bo'ladi. Bu yerdan $x = y$ tenglikka kelamiz. Agar $x = y$ bo'lsa, u holda $\rho(x, y) = 0$ bo'ladi. Bundan, 2-shart bajariladi.

(ρ_3). $|x_k - y_k| = |y_k - x_k|$ tenglikdan 3- shart bajarilishi kelib chiqadi.

(ρ_4). Uchburchak tengsizligi

$$|x_k - z_k| \leq |x_k - y_k| + |y_k - z_k|,$$

$$\sum_{k=1}^n \text{sign}|x_k + y_k| \leq \sum_{k=1}^n \text{sign}|x_k| + \sum_{k=1}^n \text{sign}|y_k|$$

tengsizliklardan kelib chiqadi. Demak, berilgan $\rho(x, y)$ akslantirish uchun metrikaning barcha shartlari bajariladi.

3-Misol. Butun sonlar to'plamida $\rho(n, m) = \begin{cases} 3^{-k}, & \text{agar } n \neq m \\ 0, & \text{agar } n = m \end{cases}$ akslantirishni metrika shartlarini

qanoatlantirishini ko'rsating. (bu yerda k son $|n - m|$ ayirmaning oxiridagi nollari soni)

Yechilishi. ($\rho 1$). k son $|n-m|$ ayirmaning oxiridagi nollari soni bo'lgani uchun demak,

$$k \in \mathbb{N} \cup \{0\}. \text{ U holda ixtiyoriy } n, m \in \mathbb{Z} \text{ uchun } \rho(n, m) = \begin{cases} 3^{-k}, \text{ agar } n \neq m \\ 0, \text{ agar } n = m \end{cases} \text{ ekanligidan, } \rho(n, m) \geq 0$$

bo'lib, 1- shart bajarilar ekan.

($\rho 2$). Endi $\rho(n, m) = 0$ bo'lsin, u holda osongina ko'rish mumkinki funksiyamizning berilishiga ko'ra $n = m$, va aksincha $n = m$ bo'lsa $\rho(n, m) = 0$. Bundan, 2-shart bajariladi.

($\rho 3$). 3- shartga tekshirishda 2ta holni qaraymiz:

1) $n = m$ bo'lsin, ko'rsatish qiyin emaski, $\rho(n, m) = \rho(m, n), 0 = 0$

2) $n \neq m$ bo'lsin, u holda $|n-m| = |m-n|$ tenglikdan $|n-m|$ va $|m-n|$ ayirmalarning nollari soni teng, shunday ekan $\rho(n, m) = \rho(m, n)$ kelib chiqadi.

($\rho 4$). 4- shartga tekshiramiz.

Dastalab ushbu belgilashlarni kiritib olaylik, $|n-m|$ ayirmadagi nollar soni k_1 , $|m-l|$ ayirmadagi nollar soni k_2 , $|n-l|$ ayirmadagi nollar soni k_3 bo'lsin.

Bizga ma'lumki $|n-m|$ va $n-m$, $\forall n, m \in \mathbb{R}$ ayirmalardagi nollar soni bir- biriga teng hamda $(n-l) = (n-m) + (m-l)$ munosabat o'rinli. Bunga ko'ra yig'indi va qo'shiluvchilar haqida quyidagilarni aytish mumkin.

1) Qo'shiluvchilarning har biri nollar bilan tugaydigan sonlar bo'lsa, u holda yig'indi ham albatta nol bilan tugaydi va yig'inidagi nollar soni qaysi qo'shiluvchining nollari soni kam bo'lsa o'sha qo'shiluvchining nollari soniga teng bo'ladi. Masalan:

$$100+10=10, 1000+10=1010, 100000+100=100100, \dots$$

Bundan shunday xulosa qilish mumkinki, agar $k_1 \neq 0, k_2 \neq 0$ bo'lsa, $k_1 = k_3$ yoki $k_2 = k_3$ munosabatlardan biri albatta o'rinli bo'ladi. Bu hol uchun uchburchak tengsizligi quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

$$3^{-k_1} + 3^{-k_2} \geq 3^{-k_1} \text{ yoki } 3^{-k_1} + 3^{-k_2} \geq 3^{-k_2}$$

$$3^{-k_2} \geq 0 \text{ yoki } 3^{-k_1} \geq 0.$$

Bu tengsizliklar har doim o`rinli, demak bu hol uchun shart har doim bajarilar ekan.

2) Qo`shiluvchilardan biri nol bilan tugamaydigan son bo`lsin. U holda ko`rish mumkinki yig`indi albatta nol bilan tugamaydi. Masalan:

$$11+20=31, 10000+39=1039, 521+100=621, \dots$$

Bundan shunday xulosa qilish mumkinki, agar $k_1 = 0, k_2 \neq 0$ bo`lsa $k_3 = 0$ yoki $k_1 \neq 0, k_2 = 0$ bo`lsa $k_3 = 0$ bo`ladi. Bu hol uchun uchburchak tengsizligi quyidagi ko`rinishda bo`ladi:

$$3^0 + 3^{-k_2} \geq 3^0 \text{ yoki } 3^{-k_1} + 3^0 \geq 3^0$$

$$3^{-k_2} \geq 0 \text{ yoki } 3^{-k_1} \geq 0.$$

Bu tengsizliklar har doim o`rinli, demak bu hol uchun ham shart har doim bajarilar ekan.

3) Qo`shiluvchilarning har ikkalasi ham nol bilan tugamaydigan sonlar bo`lsa, u holda ko`rish mumkinki yig`indi nol bilan tugashi ham nol bilan tugamasligi ham mumkin. Masalan:

$$24+51=75, 49+154=203, 11+49=60, \dots$$

Bundan shunday xulosa qilish mumkin:

a) agar $k_1 = 0, k_2 = 0$ bo`lsa $k_3 \neq 0$ bo`lsa, uchburchak tengsizligi :

$$3^0 + 3^0 \geq 3^{-k_3}$$

$$2 \geq 3^{-k_3}$$

b) agar $k_1 = 0, k_2 = 0$ bo`lsa $k_3 = 0$ bo`lsa, uchburchak tengsizligi :

$$2 \geq 1$$

Bu tengsizliklar har doim o`rinli, demak bu hol uchun ham shart har doim bajarilar ekan.

Demak, berilgan $\rho(n, m)$ akslantirish uchun metrikaning barcha shartlari bajariladi.

4-misol. Butun sonlar to`plamida quyidagicha $\rho(a, b) = \begin{cases} 0 & \text{agar } a = b \\ \frac{1}{3^k}, & \text{agar } a \neq b \end{cases}$ kabi aniqlangan

funksiya metrika bo`ladimi? (bu yerda k soni $a - b$ ayirma qoldiqsiz bo`linadigan 3 ning eng katta darajasi.

Yechilishi. Metrika aksiomalarining dastlabki uchtasining o`rinli ekanligi ravshan. $\rho(4)$ aksiomani tekshiraylik:

$$\rho(a, c) \leq \rho(a, b) + \rho(b, c)$$

$$\frac{1}{3^{k_1}} + \frac{1}{3^{k_2}} \geq \frac{1}{3^{k_3}}$$

Ushbu tenglikning o`rinli ekanligini tekshirish uchun, 3 ga karrali bo`lmagan m, n, q sonlarini olib, quyidagicha belgilash kiritaylik:

$$\begin{cases} a - b = 3^{k_1} \cdot n \\ b - c = 3^{k_2} \cdot m \\ a - c = 3^{k_3} \cdot q \end{cases}$$

Ravshanki, $a - c = (a - b) + (b - c)$. Bundan $3^{k_3} q = 3^{k_1} n + 3^{k_2} m$ da, $k_3 \geq \min(k_1, k_2)$ desak, quyidagi ikki hol yuzaga keladi:

1) $\min(k_1, k_2) = k_3$ bo`lsa, $\frac{1}{3^{k_1}} + \frac{1}{3^{k_2}}$ va $\frac{1}{3^{k_3}}$ ifodalarni taqqoslab ko`raylik.

$$\frac{1}{3^{k_1}} + \frac{1}{3^{k_2}} * \frac{1}{3^{k_3}}$$

$$\frac{1}{3^{k_3}} + \frac{1}{3^{k_2}} * \frac{1}{3^{k_3}} \quad -$$

$$\frac{1}{3^{k_2}} * 0 \Rightarrow \frac{1}{3^{k_2}} \geq 0$$

ekanligidan, 3- aksioma o`rinliliigi kelib chiqadi.

2) $\min(k_1, k_2) = k_1 < k_3$ desak,

$$\frac{1}{3^{k_1}} + \frac{1}{3^{k_2}} * \frac{1}{3^{k_3}}$$

$$\frac{1}{3^{k_1}} \cdot \left(1 + \frac{1}{3^t}\right) * \frac{1}{3^{k_1}} \cdot \frac{1}{3^p}$$

$$1 + \frac{1}{3^t} * \frac{1}{3^p}$$

Oxirgi taqqoslash har doim $\frac{1}{3^t} + 1 \geq \frac{1}{3^p}$ tengsizlikni keltirib chiqaradi.

Mazkur ikkala holdan ko`rinib turibdiki, berilgan funksiya metrika shartlarini qanoatlantiradi.

5-misol. Ko`phadlar fazosida $\rho(P_1, P_2) = |P_1(0) - P_2(0)|$ funksiya metrika aksiomalarini qanoatlantirmasligini ko`rsating.

Yechilishi. $\rho(1)$: $\rho(P_1, P_2) > 0$ funksiyaning berilishidan ma`lum. $\rho(2)$: $\rho(P_1, P_2) = 0$ ekanligi esa, faqatgina $P_1 = P_2$ bo`lganida qanoatlanmaydi. Chunki, $P_n(0)$ ko`phadning ozod hadini ifodalagani sababli, ozod hadlari bir-biriga teng bo`lgan ko`phadlarning $x=0$ dagi ayirmasi ham nolga teng.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Akhmedov, B. A., Xalmetova, M. X., Rahmonova, G. S., Khasanova, S. Kh. (2020). Cluster method for the development of creative thinking of students of higher educational institutions. Экономика и социум, 12(79), 588-591.
2. Akhmedov, B. A., Makhkamova, M. U., Aydarov, E. B., Rizayev, O. B. (2020). Trends in the use of the pedagogical cluster to improve the quality of information technology lessons. Экономика и социум, 12(79), 802-804.
3. Akhmedov, B. A., Majidov, J. M., Narimbetova, Z. A., Kuralov, Yu. A. (2020). Active interactive and distance forms of the cluster method of learning in development of higher education. Экономика и социум, 12(79), 805-808.
4. Rakhimov, M., Yuldashev, A., & Solidjonov, D. (2021). The role of artificial intelligence in the management of e-learning platforms and monitoring knowledge of students. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(9), 308-314.